

ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA TABIIY RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISHNI HUQUQIY TA'MINLASHDA EKOLOGIK AUDIT SHAKLLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi
mintaqaviy o'quv markazi "Huquqiy fanlar" sikli katta o'qituvchisi
Jiyenbayev Baxadir Ospanovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada, Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning huquqiy asoslari, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ekologik auditning o'ziga xos xususiyatlari, shakllari va huquqiy jihatlari, shuningdek ushbu masalada takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlari: atrof-muhit, tabiiy resurslar, tadbirkorlik faoliyati, ekologik nazorat, ekologik audit.

Аннотация: В данной статье описаны правовые основы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в нашей стране, особенности, формы и правовые аспекты экологического аудита охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также предложения по этому вопросу.

Ключевые слова: окружающая среда, природные ресурсы, предпринимательская деятельность, экологический контроль, экологический аудит.

Abstract: This article describes the legal basis of environmental protection and rational use of natural resources in our country, specific features, forms and legal aspects of environmental audit of environmental protection and rational use of natural resources, as well as proposals on this issue.

Key words: environment, natural resources, business activity, environmental

control, environmental audit.

Soʻngi vaqtlarda jahonda atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish milliy va mintaqaviy hudud chegarasidan chetga chiqib global muammo sifatida butun insoniyatning asosiy muammolaridan biriga aylanib borayotgani atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy taʼminlashning dolzarbligini oshirmoqda. Xususan, hozirgi vaqtda tabiiy resurslardan oqilona va tejankor foydalanish, kelajak avlod salomatligi uchun atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Rivojlangan davlatlarda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning huquqiy asoslarini yanada rivojlantirish sohasida tizimli tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Mazkur sohada, ayniqsa, atrof tabiiy muhitni muhofazasini taʼminlagan va tabiiy resurslardan oqilona foydalangan, fuqarolarning qulay atrof-muhitga boʻlgan huquqlarining buzilmasligini taʼminlagan holda barqaror rivojlanishni taʼminlash, tabiiy resurslardan maqsadli va oqilona foydalanishning iqtisodiy-huquqiy usullari samaradorligini oshirish orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning huquqiy asoslarini takomillashtirish borasida ilmiy tahlil ishlari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda ekologiya masalasining dolzarbligini davlatimiz rahbarining bir qator maʼruzalarida va davlat dasturlarida koʻrishimiz mumkin. Xususan, Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 24 avgustda ekologik holatni yaxshilash, daraxtlar muhofazasini samarali tashkil etish va yashil hududlarni kengaytirish chora-tadbirlari yuzasidan videosektor yigʻilishida “Butun dunyoda boʻlgani kabi mamlakatimizda ham ekologik muammolar koʻpaymoqda. Bunga baʼzan tabiiy omillar, koʻp hollarda esa insonning oʻzi sababchi boʻlmoqda. Masalan, soʻnggi 4 yilda sanoat korxonalarini 2

baravarga ortib, shaharlarda chang-gaz miqdori me'yordan 4 baravar oshgan. Yurtimiz hududlarida yashil maydonlar 3-4 baravarga qisqarib ketgan. Suv kamayib, yer osti suvi sathi ham pasaygan. Ko'p qavatli uylar oralig'idagi bo'sh joylarda qurilishlar qilish, moratoriy e'lon qilinganiga qaramasdan, daraxtlarni kesish, yashil hududlarni kamaytirish holatlari ko'pchilikni ranjitmoqda" deya ta'kidlagan edi[1.].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31 oktabrdagi PF-5863-sonli "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"[2.]gi farmoni va 2021 yil 30 dekabrdagi PQ-76-sonli "Atrof-muhitni muhofaza qilish hamda ekologik nazorat sohasidagi davlat organlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"[3.]gi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7 sentabrdagi 541-sonli "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida"[4.]gi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-iyundagi 343-son "Atrof-muhitning ifloslanish darajasini baholash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarorlarida atrof muhitni muhofa qilish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari, atrof-muhitga xavfli ta'sir ko'rsatuvchi obyektlar ro'yxati, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlari profilaktikasi, ularni aniqlash va oldini olishning samarali mexanizmlariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa atrof muhit auditidagi muammolarni bartaraf etishda muhim bo'lib hisoblanadi.

Mamlakatimizda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanish sohasida samarali vositalaridan biri ekologik audit bo'lib, u yaqin vaqtgacha ekologik ekspertizaning bir turi sifatida o'rganilgan.

Shu o'rinda Ekologik audit tushunchasiga qisqacha to'xtalib o'tishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. **Ekologik audit** — ekologik audit subyekti amalga oshiradigan xo'jalik va boshqa faoliyatni texnik jihatdan tartibga solish

sohasidagi normativ hujjatlar hamda atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar talablariga rioya etish yuzasidan ekologik auditorlik tashkiloti tomonidan o‘tkaziladigan tizimli, hujjatlashtirilgan, mustaqil baholash[5.] bo‘lib hisoblanadi.

Professor J.T.Xolmo‘minov o‘z asarlarida, ekologik audit tushunchasini quyidagicha ifodalaydi. Unga ko‘ra ekologik audit (ingliz tilida “audit” - “ushitadi”) ekologik auditorlar yoki ekologik auditorlik tashkilotlarning atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatuvchi xo‘jalik faoliyatini mustaqil tekshirish va atrof-muhit va aholi salomatligiga salbiy ta’sirni kamaytirish bo‘yicha tavsiyalarini ishlab chiqishdan iborat bo‘lgan tadbirkorlik faoliyatidir. Ekologik audit ekologik-huquqiy normalarning amalga oshirilishida muhim vosita hisoblanadi[6. 110-b.].

Ba’zi mualliflar[7. 91-b.] asarlarida “ekologik audit – ekologik auditorlar tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda va shartlarda o‘tkazildigan, atrof tabiiy muhit holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan, ishlab turgan korxonalar va boshqa obyektlarni mustaqil ekologik ekspertiza qilishdir.” deya ta’kidlaydi.

Ekologik audit atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam berish va tadbirkorlik faoliyatining atrof-muhitga, inson xavfsizligi va sog‘lig‘iga ta’sirini kamaytirishga qaratilgan.

Hozirgi vaqtda Respublikamizda atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishning I-IV toifalarga mansub 20345 ta xo‘jalik yurituvchi subyektlar davlat ekologik ekspertizasidan o‘tkazildi hamda ularni ekologik talablarga muvofiqlashtirildi.

“Ekologik audit to‘g‘risida”gi qonunga asosan, atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatish xavfi kam bo‘lgan yoki unchalik ko‘p bo‘lmagan (lokal ta’sirga ega) ekologik audit subyektlarining faoliyatiga nisbatan ekologik audit ixtiyoriy tartibda hamda atrof-muhitga yuqori va o‘rtacha ta’sir ko‘rsatish xavfiga ega bo‘lgan ekologik audit subyektlari har yilgi majburiy ekologik auditdan o‘tkazilishi nazarda tutilgan.

Majburiy ekologik audit bilan tekshirilayotgan subyektning irodasi talab qilinmaydi, u normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan alohida hollarda majburiy

hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerak, amaldagi qonunchilikda majburiy ekologik audit o'tkazish uchun asoslar (ya'ni tegishli obyektlar ro'yxati) mavjud emas. Olimlar ekologik xavfli korxonalar va faoliyat bilan bog'liq holda majburiy ekologik audit o'tkazish maqsadga muvofiqligini aniqlaydilar. Masalan, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar va fuqarolar, agar ularning faoliyati ekologik jihatdan o'ta xavfli bo'lgan hollarda va boshqa holatlarda.

Ixtiyoriy ekologik audit o'tkazishning maqsadga muvofiqligi yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ishlarni tashkil etish, ularning samaradorligini belgilangan talablarga javob beradigan darajada oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar olish hamda mamlakatimiz qonunchiligining talablariga muvofiqligi bilan belgilanadi.

Professor M.B.Usmonov "ekologik auditga xos bo'lgan umumiy jihatlarni ko'rsatib o'tish lozim. U ichki va tashqi, ixtiyoriy va majburiy bo'lishi mumkin" [8. 251-b]. deya ta'kidlaydi.

G'arb ekspertlari auditning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatishadi:

1. Mas'uliyat (muvofiqlik) auditori – qonun talablariga muvofiqligini baholash;
2. Funksional auditor – muayyan faoliyat yoki har qanday masalani tekshirish, masalan, energiya yoki suv iste'moli sohasidagi auditor;
3. Boshqaruv auditori (operativ) – maqsad va vazifalarni bajarish nuqtai nazaridan atrof-muhitni boshqarish tizimini baholash.

Xususan, mas'uliyat (muvofiqlik) auditori tadbirkorlik faoliyati bilan shug'illanayotgan korxonalar va xo'jalik faoliyati subyektlariga xalqaro banklar tomonidan kreditlar berishda eng ko'p talab qilinadi.

Funksional auditor radiatsiya va ekologik auditor, korxonalarda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ishlarning holati, er (suv, o'rmon) resurslaridan

foydalanish bilan bog‘liq barcha turdagi faoliyatning ekologik auditi, atrof-muhitni sug‘urtalash kabi ekologik audit turlarida o‘z aksini topadi, shuningdek maxsus holatlarda audit deb ham nomlanadi.

Muayyan turdagi auditni ekologik audit deb tasniflash uchun u quyidagi mezonlarga javob berishi kerak:

- belgilangan maqsadlarga javob berishi;
- ekologik auditning vazifalarini hal qilishi
- atrof-muhitni muhofaza qilish qonunchiligi mezonlari asosida baholanishi

kerakligi.

Boshqaruv auditi - atrof-muhitni boshqarish tizimining auditini o‘tkazishda eng qo‘llaniladigan shakllaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Mazkur audit shakli hozirgi vaqtda auditning eng rivojlanayotgan turi hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, ushbu audit turlari xo‘jalik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlarga xalqaro banklar tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilishida va suv, elektr energiyasi, o‘rmon xo‘jaligi faoliyatlarni tartibga solishda hamda atrof-muhitni boshqarish tizimida muhim ahamiyatga ega bo‘lib hisoblanadi.

Bir qator g‘arb olimlari [9.471-b.] “Auditni kim o‘tkazishiga qarab - korxonada xodimlarining bir guruhi yoki ular soniga qarab ichki va tashqi ekologik audit deb nomlanishini” ta’kidlaydi.

Ekologik audit, jamiyat va tabiat o‘rtasidagi ma’lum bir uyg‘unlikka erishish mexanizmi bo‘lib, shuning uchun uni amalga oshirish tabiiy muhitni muhofaza qilish, atrof-muhitga salbiy ta’sirini kamaytirish va insonlarning tabiatga munosabatining mohiyatini o‘zgartirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ekologik audit atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy ta’minlovchi va normativ hujjatlar talablariga rioya qilish uchun ekologik auditorlik tashkiloti tomonidan olib boriladigan xo‘jalik va boshqa faoliyatni muntazam, hujjatlashtirilgan, mustaqil

baholashni belgilab beradi. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshirishda va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy tartibga solishda ekologik audit shakllari muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi fikr va mulohazalarni inobatga olgan holda, quydagilar taklif etiladi:

1. Mamlakatimizda “Ekologiya kodeksi”ni qabul qilish va ushbu kodeksning ayrim bob va moddalarida ekologik audit munosabatlarini mustahkamlash;
2. “Ekologik audit to‘g‘risida”gi qonuniga majburiy ekologik audit shaklida o‘tkaziladigan obyektlar ro‘yxatini kiritish;
3. Rivojlangan davlatlar tajribasi asosida “Ekologik audit to‘g‘risida”gi qonunining tegishli moddalariga mas’uliyat, funksional va boshqaruv audit turlarini kiritib, o‘zgartirish kiritish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://President.uz/uz/lists/view/4556>.
2. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.12.2021-y., 07/21/76/1231-son.
3. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.09.2020-y., 09/20/541/1260-son; 09.01.2021-y., 09/21/9/0007-son, Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2021-y., 09/21/774/1198-son.
4. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.06.2021-y., 09/21/343/0520-son.
5. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 16.03.2021-y., 03/21/678/0205-son
6. Xolmo‘minov J.T. Ekologiya huquqi (darslik). T., 2018. B. 110.
7. Usmonov M.B., Rustamboev M.X., Xolmo‘minov J.T. va boshqalar Ekologiya huquqi oliy o‘quv yurtlarining huquqshunoslik mutaxassisligi bo‘yicha

tahlim olayotgan talabalari uchun darslik. T. O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi
“Adabiyot jamg‘armasi” nashriyoti 2001. B.91

8. Usmonov M.B. Ekologiya huquqi. Darslik. I qism. - T.: O‘zbekiston
Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018, 251 bet .

9. Пахомова Н.В., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмент.
Учебник для вузов. 2003. С. 471-472.

